

КИРИШ СЎЗИ

*Андижон давлат педагогика институти ректори,
тарих фанлари доктори, профессор
Расулов Бахтиёр Маҳмуджонович*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17319150>

XXI аср инсонияти учун маънавий меросни чуқур ўрганиш, миллий ва умуминсоний қадриятларни қайта кашф этиш, уларни янги тарихий босқичда маърифатпарварлик, илм-фан ва тараққиёт ғоялари билан уйғунлаштириш ҳаётий заруратга айланди. Бугунги кунда Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар, жумладан, “Янги Ўзбекистон” ғояси атрофида шаклланаётган давлат ва жамият қурилиши жараёнлари ҳам айнан ана шу мақсадга хизмат қилмоқда. Илм-фан ва таълим соҳасидаги устувор вазифаларнинг белгиланиши, гуманитар соҳаларга, айниқса тарих фанининг ривожига қаратилган эътибор ва амалий қадамлар юртимизда маънавий-маърифий ҳаётнинг янги босқичга кўтарилаётганидан далолатдир.

Илм-фан тараққиёти ҳар қандай давлатнинг истиқболи, миллатнинг маънавий киёфаси ва тараққиёт йўлини белгилайди. Шундан келиб чиққан ҳолда, Янги Ўзбекистонда илм аҳлининг жамият ҳаётидаги ўрни тобора ортиб бормоқда. Бугунги ислохотлар жараёнида нафақат табиий ва аниқ фанлар, балки гуманитар фанлар ҳам миллий ўзликни англаш, тарихий хотирани қайта тиклаш, маданий меросни чуқур ўрганиш ва уни жаҳон цивилизацияси миқёсида тарғиб этишда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Айниқса тарих фани борасидаги ютуқлар ва давлат сиёсатидаги устувор йўналишлар бутун жамиятимизнинг маънавий юксалишига хизмат қилмоқда. Чунки миллатнинг келажаги унинг тарихи билан узвий боғлиқ. Тарихий меросимизнинг буюк саҳифаларини чуқур ўрганиш орқали биз фақат ўтмишни англабгина қолмай, балки истиқболни ҳам равшанроқ кўра оламиз. Шу маънода, Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва бобурийлар сулоласининг илмий-маънавий меросини ўрганиш нафақат миллий тарихшунослик, балки бутун жаҳон тарихшунослигининг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483–1530) туркий ва ислом цивилизацияси тарихида ўзининг ўчмас изини қолдирган сиймо сифатида танилган. У буюк давлат арбоби, аскарининг истеъдод соҳиби, шоир ва ёзувчи, тарихчи ва табиатшунос сифатида кўп қиррали ижодий мерос қолдирди. Бобурнинг “Бобурнома” асари нафақат ўз даврининг сиёсий-ижтимоий ҳаёти, балки табиий-географик муҳити, этнографик хусусиятлари ҳақида ҳам ноёб манба ҳисобланади. Унинг адабий услуби, тасвирий тили ва тарихий ҳужжат сифатидаги аҳамияти жаҳоннинг кўпгина тилларига таржима қилиниб, турли халқлар томонидан ўрганиб келинмоқда.

Бобур ижоди унинг кенг маънода маърифатпарвар шахс эканини кўрсатади. Унинг шеърлари нафақат лирик ёки фалсафий руҳда, балки маънавий-маърифий ғояларга тўла. Бобурнинг табиат манзараларини ифодалаши, инсоний фазилатларни улуғлаши, илму маърифатга бўлган муҳаббати унинг маънавий дунёқарашини белгилаб берган. Шунинг учун ҳам у нафақат давлат арбоби, балки баркамол олим ва маънавият соҳиби сифатида эътироф этилади.

Бобур асос солган давлат – Ҳиндистондаги Бобурийлар сулоласи жаҳон тарихидаги энг йирик ва узоқ умр кўрган сулолалардан бири сифатида танилган. XVI–XVIII асрларда Ҳиндистонда ҳукмронлик қилган бобурийлар маданият, меъморлик, санъат ва илм-фан ривожига катта ҳисса қўшди.

Бобурийлар сулоласи ҳукмронлиги даврида илмий муассасалар, мадрасалар, кутубхоналар, обидалар барпо этилди. Бу даврда тарих, география, астрономия, тиб, адабиёт ва санъат соҳаларида кўплаб асарлар яратилди. Масалан, Бобурнинг набираси Акбаршоҳ даврида маданий ва диний бағрикенглик сиёсати туфайли турли дин ва миллат вакиллари илм-фан ривожига ҳисса қўшиш имконига эга бўлдилар.

Шунингдек, бобурийлар меъморлиги дунёда тенгсиз ёдгорликларни яратди. Деҳли, Агра ва Лохурда барпо этилган мадрасалар, масжидлар, кутубхоналар ҳамда Тож Маҳал сингари обидалар нафақат санъат ва меъморликнинг, балки илм ва маънавиятнинг ҳам рамзи сифатида тарихга кирган.

Бугунги Ўзбекистонда Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва бобурийлар сулоласи меросини ўрганишга катта эътибор қаратилмоқда. Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида миллий тарихимизнинг буюк саҳифаларини қайта кашф этиш, уларни илмий асосда таҳлил қилиш ва халқаро илмий ҳамжамиятга етказиш устувор вазифалардан бири бўлиб турибди.

“Янги Ўзбекистон” ғояси доирасида илм-фан, маданият ва таълим соҳаларига қаратилган давлат сиёсати ана шундай йўналишларни қўллаб-қувватлайди. Бугунги кунда тарих фанини ривожлантириш, янги архив манбаларини илмий муомалага киритиш, халқаро ҳамкорликни кучайтириш, ёш тадқиқотчиларни рағбатлантириш ва улар учун илмий мактабларни шакллантириш борасида амалий ишлар олиб борилмоқда.

Шу маънода, Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва бобурийлар сулоласи меросини чуқур ўрганиш, уларнинг инсоният тарихидаги аҳамиятини ёритиш нафақат тарихшуносликда, балки маънавий-маърифий ҳаётимизда ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирги қўлдаги конференция айнан шу мақсадларни кўзлайди. Унда миллий ва халқаро миқёсдаги етакчи олимлар иштирок этиб, Бобур ва бобурийлар даврида илм-фан тараққиётининг турли жиҳатларини муҳокама қиладилар. Бу жараён нафақат тарихий ҳақиқатларни очиб бериш, балки турли цивилизацияларнинг ўзаро уйғунлиги ва таъсирини англашда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Ушбу конференция орқали Бобур шахсияти ва унинг сулоласи фаолиятига оид янги илмий хулосалар шакллантирилади, тарихий меросни ўрганишда замонавий методологиялар қўлланилади, ёш тадқиқотчилар учун янги йўналишлар очилади. Шунингдек, конференция илмий ҳамкорлик майдони сифатида турли мамлакат олимларини бирлаштиришга хизмат қилади.